

JAHONDA KINO SAN'ATINING RIVOJI VA ARXIV HUJJATLARINING
SHAKLLANISHI

Yuldosheva Feruza Yashin qizi
Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li
Xayrullayev Umid Fayzullo o'g'li

Osiyo Xalqaro Universiteti

“Tarix va filologiya” kafedrası Tarix fani o'qituvchilari.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15160951>

Annotatsiya. Kino san'ati jahonda vujudga kelishining muhim jihatlari XIX asr oxiri XX asr boshlarida o'z navbatida taraqqiyoti, sohaning keying davrlarda rivoji kabi masalalarning o'ziga xos jihatlari ushbu maqolada kengroq ravishda yoritilgan.

Kalit so'zlar: Kino, aka-ukalar Ogyust va Lui Lyumerlar, Parij, Videoyozuv, Videomagnitofon, qabulxona, arxiv saqlovxonasi, kino, foto hujjatlar, AQSH, Ukraina, kompyuter texnologiyalar.

Abstract. Important aspects of the emergence of the art of cinema in the world in the late 19th century in turn in the early 20th century, the development of such issues as the development of the industry in later periods, are widely covered in this article.

Keywords: Cinema, brothers Auguste and Louis Lumers, Paris, video recording, Videomagnitophone, reception, archive storage, cinema, photo documents, USA, Ukraine, computer technology.

Аннотация. Важные аспекты возникновения искусства кино в мире развитие в свою очередь в конце XIX-начале XX века, специфические аспекты развития отрасли в более поздние периоды более подробно освещены в этой статье.

Ключевые слова: кино, братья Огюст и Луи Люмьер, Париж, видеозапись, видеоманитофон, ресепшен, архивное хранилище, кино, фотодокументы, США, Украина, компьютерные технологии.

Kino - yunoncha so'zdan olingan bo'lib, “kino”- harakat qilaman degan ma'noni bildiradi. Kinoni dastlab olimlar tomonidan harakatlanuvchi fotografiya deb ham nomlashgan.

Dunyo tarixidagi dastlabki kino Parijda ommaga namoyish qilingan. 1895- yil 28-dekabrda Parijda aka-uka Ogyust va Lui Lyumerlar birinchi marta qisqa metrajli filmni ommaga namoyish qiladilar. Shu kuni birinchi kinoseansda bo'lganlar hayratda qolib, ko'zlariga ishonmaydilar.

Hattoki, namoyish etilayotgan kadrlarning qurilmasini, qurilmadan tasvir tushayotgan devordagi, ya'ni oq chodirni ushlab ham ko'rgan holatda foydalanishgan.

Arxiv hujjatlari o'tmish bilan kelajak o'rtasidagi ko'prik vazifasini o'tashi bizga tarixdan ma'lum. Chunki, o'mishdan bizgacha saqlanib kelgan bu arxivdagi hujjatlarda qilingan ishlar bilan tanishib chiqishimizga imkoniyat yaratadi. Tadqiqotchilar tomonidan ayniqsa, audiovizual arxiv materiallaridan foydalanib tadqiqot ishlarida o'tmish zarvaraqlarini ochishda muhim o'rin tutadi. Demak, audiovizual (foto, kino va ovoqli) hujjatlardan quyidagi maqsadlarda foydalanish mumkin. Bularga xizmat, ishlab chiqarish, ilmiy, madaniy, ma'rifiy va o'quv-tarbiya maqsadlarida foydalaniladi.

Videoyozuv — televizion, radiolokatsion va boshqa tasvir hamda tovush signallarini magnit lentaga, diskka (magnit yozuv) yoki kinolentaga (fotografik yozuv) yozib olish va qayta ko'rsatish hamda eshittirish jarayoni hisoblanadi. Teleko'rsatuvlar, videofilmlar, hujjatli va badiiy dasturlarni saqlab qo'yish va zarur paytlarda tovushli qilib qayta ko'rsatishga imkon beradi. Videoyozuvdan o'quv maqsadlarida ham keng foydalaniladi. Videoyozuvni videomagnitofon orqali amalga oshirishning signallarni kinolentaga yozib olishdan ancha afzalligi bor, chunki unda plyonkaga ishlov berish, bosib chiqarish va montaj qilishdek murakkab jarayonlarga ehtiyoj bo'lmaydi. Videomagnitofonda dasturni to'liq, qisman, u yer, bu yeridan ko'rsataverish mumkin. Bir lentaning o'ziga bir necha marta qayta Videoyozuvni amalga oshirish mumkin. Hujjatli teledasturlar (reportaj, intervyu, suhbat va boshqalar) ni tayyorlashda videoyozuv tomoshabinda “o'zi ham ishtirok etish” taassurotini hosil qiladi. Videoyozuv yordamida “zamon va makon” muammosi ijobiy hal etiladi, chunki u vaqt ham “tanlamaydi”, joyini ham “pisand qilmaydi”, ya'ni videoyozuvni hamma vaqt, hamma yerda qo'llash mumkin.

Videomagnitofon (video va magnitofon) - tasvir va tovushlarning yuqori sifatli elektr signallarini magnit lenta (disk)ga yozib olib, uni qayta ko'rsatish va eshittirishga imkon beradigan apparatdir. Birinchi videomagnitofon 1950-yillar oxirida AQShda keyinroq esa boshqa mamlakatlarda yaratildi. Magnit lentali videomagnitofonning asosiy qismi aylanuvchi videokanallarni sozlaydigan tyuner va lenta tortuvchi mexanizm, signallarni yozib olish, qayta eshittirish kanallari, lenta o'rashni va videokallakning aylanish chastotasini rostlovchi tizimlardan, boshqarish blokidan iborat. Videomagnitofon ishlatilishiga ko'ra ro'zg'orda ishlatiladigan, professional va maxsus xillarga, bir joyga o'rnatiladigan va bir joydan

Urushdan keyingi yillarda arxiv Ukraina SSR tarix Markaziy davlat arxivining bir bo'limi sifatida ish faoliyatini olib bordi. 1953-yilda arxiv Ukraina SSR kino, foto, ovoqli hujjatlar Markaziy davlat arxivi sifatida qayta tashkil qilindi.

Keyingi davr mobaynida arxiv ish faoliyatida ko'plab ishlarni amalga oshirib bordi.

Jumladan, arxiv hujjatlarini jamlash, ularga ilmiy-ma'lumotnoma apparatlari tuzib chiqish ishlari amalga oshirildi. Arxiv faoliyatini yangi bosqichida audiovizul materiallarni saqlanishini ta'minlash, hisobga olish, jamlash va foydalanishni tashkil etishni ustuvor vazifa qilib belgilandi. Buning uchun esa arxiv uchun maxsus ixtisoslashtirilgan bino zarur edi.

Natijada, 1975-yilda Smolensk shahrining 24-ko'chasidagi 3 etajli binoga ko'chirildi. Bu binoda qabulxona, arxiv saqlovxonasi, kino, foto hujjatlar uchun maxsus laboratoriya, ilmiy tadqiqotchilar uchun o'quv zali xonalari mavjud edi. Arxiv xodimlari arxiv hujjatlaridan foydalanuvchilar uchun hujjatlarni, ma'lumotlarni tezda qidirib topib berish uchun arxiv ma'lumotnomalari, izohli lug'at, yo'l ko'rsatkichlar va o'quv qo'llanmalari ishlab chiqildi.

Keyingi yillarda Ukraina davlati mustaqilligini qo'lga kiritishi tufayli arxivning rivojlanishi uchun muhim omil bo'lib xizmat qildi.

1992-yilda arxiv Ukraina kino, foto va ovozli hujjatlar Markaziy davlat arxivi nomi bilan qayta tashkil qilindi. 1998-yil arxivga yangi davrdagi audiovizual materiallar qabul qilina boshlandi. Ukraina ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti natijasida arxiv xodimlari tajribasiga binoan arxivda yangi tizimda ish yuritila boshlandi. Shuningdek, arxiv yangi kompyuter texnologiyalar bilan ta'minlandi. Deyarli hamma bo'limlaridan hujjatlarni tezda qidirib topish uchun ilmiy ma'lumotnoma apparati va yo'l ko'rsatkichlar tuzib chiqildi.

REFERENCES

1. Алимов И. А. Архившунослик. Укув кулланма. - Андижон, 2005.
2. Герасимов С. Кино санъати хакида. - Тошкент: Ёш гвардия, 1962.
3. Дармонова М.А. Кино, сурат ва овозли хужжатларнинг тарихий манба сифатида урганилиши. // Тарихий манбашунослик муаммолари. - Т.,
4. Исакова М. С. Архив хужжатларини нашрга тайёрлаш масалаларига доир. // Сборник материалов конференции «Историографические чтения - 2010». - Ташкент: Янги нашр, 2011.
5. Muyiddinov, B. (2023). XII-XIII ASRLAR DAVRIDA BUXORODA ILM – FANNING RIVOJLANISHI. SCHOLAR, 1(28), 341–345. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10027071>
6. Muyiddinov Bekali. (2023). MO'G'ULLAR BOSQINI DAVRIDA BUXORONING AYANCHLI TAQDIRI. TADQIQOTLAR.UZ, 25(2), 212–215. Retrieved from <http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/308>
7. Muyiddinov Bekali. (2023). THE ROLE OF BUKHARA AND OTHER CITIES IN THE

Mart, 2025-Yil

- MILITARY ART AND ARMY STRUCTURE OF KHOREZMSHAHS .
ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 35(3), 55–58.
Retrieved from <https://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/10035>
8. Muyiddinov, B. (2024). BARTHOLD'S "СОЧИНЕНИЯ. ТОМ I. ТУРКЕСТАН В ЭПОХУ МОНГОЛЬСКОГО НАШЕСТВИЯ" THE HISTORY OF THE CREATION OF THE WORK. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(1), 699–702. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10552555>
9. Muyiddinov, B. (2024). THE ROLE OF MILITARY REFORMS IN THE BUKHARA KHANATE IN THE LIFE OF THE STATE UNDER THE SHAYBANIDS. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(2), 646–648. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10668887>
10. MB Bahodir o'g'li. (2024). Military Art of Turkish Khaganate in the Early Middle Ages. *European Journal of Innovation in Nonformal Education*, 4(16), 223–227. <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/2705/2586>
11. XORAZMSHOHIDLAR DAVLATI HAYOTIDA TURKON XOTUNNING O'RNI. (2024). MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(4), 463-469. <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/5192>
12. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li. (2024). The coronation and campaigns of Alexander The Great. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(5), 400–412. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11222912>
13. Muyiddinov Bekali. (2024). COVERAGE OF LEGAL ISSUES IN "AVESTO". МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(6), 222–230. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12191420>
14. MUYIDDINOV BEKALI, & QORYOG'DIEV Z. (2022). ABOUT THE CONQUEST OF BUKHARA BY THE KHOREZMSHAHS. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(3), 158–161. Retrieved from <https://www.ijpsss.iscience.uz/index.php/ijpsss/article/view/383>
15. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li. (2024). History of State Institutions in the Kushan State, Which Founded Statehood on the Territory of Central Asia. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 4(9), 184–188. Retrieved from <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/4070>

Mart, 2025-Yil

16. Bahodir o'g'li, M. B. (2024). Avesto is an Ancient Written Monument Containing Information About the Life of the Peoples of Central Asia. *Miasto Przyszłości*, 53, 970–975. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4982>
17. Muyiddinov Bekali. (2024). SOMONIYLAR DAVLATIDA HARBIYLARGA BERILGAN E'TIBOR VA HARBIY SAN'AT. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14209121>
18. Muyiddinov Bekali. (2024). O'ZLIKNI NAMOYON QILISHDA XALQ DOSTONLARINING AMALIY AHAMIYATI VA KITOBIY DOSTONLARNING O'ZIGA XOSLIGI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14528916>
19. Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li, Muyiddinov Begali Bahodir o'g'li, & Boltayev Oxun Obid o'g'li. (2025). IBN SINONING FALSAFIY QARASHLARI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14605977>
20. Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li, Muyiddinov Begali Bahodir o'g'li, & Boltayev Oxun Obid o'g'li. (2025). YOSHLAR DUNYOQARASHI SHAKLLANISHIDA MILLIY TARBIYA VA TA'LIMNING AHAMIYATI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14606021>
21. Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li, Muyiddinov Begali Bahodir o'g'li, & Boltayev Oxun Obid o'g'li. (2025). BUXORO AMIRLIGIDA 1900-1910-YILLARDAGI IJTIMOYIY-SIYOSIY HAYOT. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14606101>
22. Muyiddinov Bekali. (2025). ILK O'RTA ASRLARGA OID MUG' ARXIVINING TOPILISHI VA O'RGANILISHI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14680881>
23. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li, & Tursuntoshova Sabrina Toshpo'lat qizi. (2025). ABU RAYHON BERUNIY ILMIY MEROSIDA TARIX FANINING O'RNI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14735052>
24. Gadayeva Mohigul Muxamedovna, Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna, & Muyiddinov Bekali. (2025). TARIX DARSLARINI O'QITISHDA INTERFAOL METODLARNING AHAMIYATI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14863055>
25. Muyiddinov Bekali, Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna, & Gadayeva Mohigul Muxamedovna. (2025). TEMURIYLAR DAVRIDA KUTUBXONACHILIK, HUJJATCHILIK VA ISH YURITISHNING O'ZIGA XOSLIGI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14863114>
26. Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna, Gadayeva Mohigul Muxamedovna, & Muyiddinov Bekali. (2025). BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGINI TARKIB TOPTIRISH MODEL. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14863169>

Mart, 2025-Yil

27. Muyiddinov Bekali. (2025). BUXORO AMIRLIGIDA DASTLABKI ARXIVLARNI SHAKLLANISHI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14902908>
28. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li, & Teshayeva Shahzoda Rahimovna. (2025, fevral 19). QADIMGI MISRDAN DARAK BERUVCHI TUTANXAMON - SIRLI FIR'AVN QABRINING TOPILISHI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14894992>
29. Muyiddinov Bekali. (2025). RESPUBLIKAMIZDA ARXIVLARNING SHAKLLANISHI VA TARMOQLI RAVISHDA KENGAYIB BORISHI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15023257>
30. Yuldosheva, F. (2024). MIRZO ULUG'BEK KUTUBXONASI VA BUGUNGI TAQDIRI. Modern Science and Research, 3(12), 741–749. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/-research/article/view/58564>
31. Yuldosheva, F. . (2024). BOLA TUG'ILISHI BILAN BOG'LIQ MAROSIMLAR O'ZBEK XALQI HAYOTINING AJRALMAS QISMI SIFATIDA. Modern Science and Research, 3(11), 788–791. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/48058>
32. Yuldosheva , F. Y. qizi. (2023). LEV NIKOLAYEVICH GUMILYOVNING “QADIMGI TURKTLAR” ASARIDA KO'KTURKTLAR YODGORLIKLARI XUSUSIDA. GOLDEN BRAIN, 1(16), 338–342. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php//article/view/3908>
33. Yuldosheva F. (2025). MAHMUDXO'JA BEHBUDIY – MILLATNING O'Z TAQDIRINI ANGLASHIDA YORQIN YULDUZ VA MILLIY UYG'ONISH DAVRINING RAMZI. Modern Science and Research, 4(1), 420–427. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/scienceresearch/article/view/60832>
34. Yuldosheva, F. & Abdihamidova F. . (2025). BEHBUDIYNI KIM O'LDIRGAN?. Modern Science and Research, 4(1), 359–366. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/63681>
35. Yuldosheva, F. (2025). IBN BATTUTANING “SAYOHATNOMA” ASARI MUHIM MANBA SIFATIDA. Modern Science and Research, 4(2), 573–580. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/scienceresearch/article/view/66954>
36. Yarashova, M., Yuldosheva, F., & Haqqulov, M. (2025). TA'LIM OLISH TARTIBI: YANGILANISH VA O'ZGARISHLAR. MASOFAVIY, DUAL VA INKLYUZIV TA'LIM. Modern Science and Research, 4(2), 73–80. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/70712>

Mart, 2025-Yil

37. Haqqulov, M., Yarashova, M., & Yuldosheva, F. (2025). TARIXIY KARTOGRAFIYANING ASOSIY YO'NALISHLARI, SHAKLLANISHI VA TARAQQIYOTI. Modern Science and Research, 4(2), 81–91. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/70714>
38. Yuldosheva, F., Haqqulov, M., & Yarashova, M. (2025). QADIMGI TURKIY XALQLARDA “QUT” MAROSIMI XUSUSIDA. Modern Science and Research, 4(3), 132–136. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/scienceresearch/article/view/72375>
39. Yuldosheva, F. (2025). ZARDUSHTIYLIK DINI MAROSIMLARI HAQIDA. Modern Science and Research, 4(2), 5–12. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/70963>
40. Yarashova, M., Yuldosheva, F., & Haqqulov, M. (2025). TA'LIM OLISH TARTIBI: YANGILANISH VA O'ZGARISHLAR. MASOFAVIY, DUAL VA INKLYUZIV TA'LIM. Modern Science and Research, 4(2), 73–80. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/70712>
41. Yuldosheva, F., Haqqulov, M., & Yarashova, M. (2025). QADIMGI TURKIY XALQLARDA “QUT” MAROSIMI XUSUSIDA. Modern Science and Research, 4(3), 132–136. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/72375>
42. Xayrullayev, U. (2024). THE IDEA THAT MADE THE OTTOMAN STATE GREAT (RED APPLE II). Modern Science and Research, 3(2), 1071-1073.
43. Xayrullayev, U. (2024). BRIEFLY ABOUT THE" RED APPLE" MYTHOLOGY OF THE TURKS. Modern Science and Research, 3(1), 568-572.
44. Umidjon, X. (2024). Literacy and Information Exchange in the Ancient East and West. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 4(3), 179-183.
45. Xayrullayev, U. (2024). THE POSITION OF CENTRAL ASIAN GOVERNORSHIPS DURING THE PERIOD OF THE TURKISH KHANATE AND THE ARAB INVASION.
46. Xayrullayev, U. (2024). EFTALLAR DAVLATI VA TURK XOQONLIGIDA HUKMDORLIK LEGITIMATSIYASI. Modern Science and Research, 3(12), 843-851.
47. Xayrullayev, U. (2024). TURK XOQONLIGI VA ARABLAR BOSQINI DAVRIDA O'RTA OSIYO HOKIMLIKLARINING MAVQEYI. Modern Science and Research, 3(12), 339-343.
48. Xayrullayev, U., Sayfutdinov, F., & Rahmonova, S. (2025). SHAYBONIYLAR DAVLATI VA USMONLI TURKLAR DAVLATI O'RTASIDAGI DASTLABKI ALOQALAR TAVSIFI. Modern Science and Research, 4(1), 147-154.

49. Xayrullayev, U. (2025). BUXORO VILOYATINING IQTISODIY HOLATI (1990-1991 YILLAR). *Modern Science and Research*, 4(1), 1018-1024.
50. Umidjon, X. (2023). 1918-1939-yillarda Polshaning ichki siyosatidagi o'zgarishlar. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 42(42).
51. Xayrullayev, U. F. (2023). 1918-1939 YILLARDA POLSHANING ICHKI SIYOSATIDAGI O'ZGARISHLAR. *SCHOLAR*, 1(28), 337-340.
52. Xayrullayev, U. (2025). MUSTAQILLIK YILLARIDA BUXORO VILOYATIDAGI IJTIMOIIY HOLAT. *Modern Science and Research*, 4(2), 1186-1193.
53. Xayrullayev, U., & Farhodjonova, Z. (2025). MUSTAQILLIKNING DASTLABKI YILLARIDA BUXORO VILOYATIDAGI IQTISODIY VAZIYAT. *Modern Science and Research*, 4(2), 494-503.
54. Rahmonova, S., Xayrullayev, U., & Sayfutdinov, F. (2025). "ОММАВИЙ МАДАНИЯТ" НИНГ МОҲИЯТИ, ТАРИХИЙ ИЛДИЗИ, ХАРАКТЕРИ ВА РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ. *Modern Science and Research*, 4(1), 479-488.
55. Boltayev, O. (2024). QO'QON XONLIGINING XVIII ASR SO'NGI CHORAGIDA BUXORO, XIVA VA KO'CHMANCHILAR BILAN OLIB BORGAN DIPLOMATIYASI. *Modern Science and Research*, 3(10), 64-68.
56. Obid o'g'li, B. O. QO'QON XONLIGINING XVIII ASR SO'NGI CHORAGIDA BUXORO, XIVA VA KO'CHMANCHILAR BILAN OLIB BORGAN DIPLOMATIYASI.
57. Boltaev, O. (2024). BUKHARA'S CARAVAN TRADE AND ITS ROLE ON THE SILK ROAD. *Analytical Journal of Education and Development*, 4(10), 293-297.
58. Boltayev, O. (2024). XX ASR BOSHLARIDA GERMANIYA VA TURKIYA ITTIFOQINING MARKAZIY OSIYOGA TA'SIRI. *Modern Science and Research*, 3(12), 556-564.
59. Boltayev, O. (2023). A GENERAL DESCRIPTION OF THE POLITICAL AND DIPLOMATIC PROCESSES IN CENTRAL ASIA IN THE MIDDLE OF THE 18TH CENTURY. *Modern Science and Research*, 2(9), 145-149.
60. Boltayev, O. (2025). TARIX FANI UCHUN YOZMA VA OG'ZAKI MANBALARNING SHAKLLANISHI. *Modern Science and Research*, 4(1), 909-917.
61. Boltayev, O. (2025). XITOIY (SIN) IMPERIYASINING JUNG 'OR XONLIGINI ISTILO QILISH ARAFASIDA MARKAZIY OSIYODA SIYOSIY VAZIYAT. *Modern Science and Research*, 4(2), 1029-1037.

Mart, 2025-Yil

62. Boltayev, O. (2025). XITOIY (SIN) IMPERIYASINING JUNG 'OR XONLIGINI ISTILO QILISH ARAFASIDA MARKAZIY OSIYODA SIYOSIY VAZIYAT. *Modern Science and Research*, 4(2), 1029-1037
63. Boltayev, O. (2025). XVIII ASR BOSHLARIDA BUXORO XONLIGI HUDUDIGA KO'CHMANCHI QABILALARNING HUJUMLARI VA HUKUMRON QATLAMNING ULARGA QARSHI HARAKATLARIGA UMUMIY TAVSIF. *Modern Science and Research*, 4(3), 791-799.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH